

MODALITĂȚI DE FORMARE A ELEMENTELOR CULTURII ECOLOGICE LA PREȘCOLARI

Ana TABAC,
Instituția preșcolară nr. 179, mun. Chișinău,
Lidia COJOCARI,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

***Abstract:** The elements of ecological culture in children should be formed from the earliest childhood, stimulating their motivation to study nature naturally. Using varied forms and methods in the cultivation of ecological culture helps children become inventive, find solutions, raise the problem, practice the imagination to give a helping hand to solving community problems.*

Impactul contemporan dintre societate și mediu înconjurător a generat noi cerințe față de personalitatea umană. Trăim într-un mileniu în care omenirea trece prin transformări ample la toate nivelurile vieții. Aceste transformări se caracterizează nu doar prin beneficii aduse oamenilor, dar și prin repercusiuni și modificări negative, care se răsfrâng în mod direct asupra mediului înconjurător.

În prezent, omenirea a conștientizat o serie de probleme grave, cum ar fi: poluarea mediului, limitarea resurselor și rezervelor naturale, creșterea demografică, încălzirea globală, pandemiile etc. Acestea au depășit domeniul de competență al specialiștilor, constituind obiective majore în problematica lumii contemporane. Degradarea mediului capătă formă continuă, datorându-se în totalitate intervenției omului, dar și a unei

crize ce ține de lipsa culturii, unei culturi ecologice a civilizației moderne [8].

De aceea, omenirea caută soluții pentru prevenirea unora dintre problemele mediului și crearea unui mediu echilibrat și propice vieții. Însă, orice încercare de păstrare și protejare a mediului nu se va solda cu succes dacă nu se va pune ca bază reeducarea principalului dușman și beneficiar al naturii – omul.

Reeducarea omului se realizează prin diferite modalități care vizează: formarea atitudinii grijului față de natură, formarea unui comportament adecvat în natură, formarea convingerilor și abilităților de comportare adecvată în natură, altfel spus, formarea culturii ecologice.

Pregătirea factorului uman în sprijinul ocrotirii naturii și cu un acut simț al responsabilității față de problemele mediului

înconjurător trebuie să înceapă încă din frageda copilărie. Acest lucru se datorează receptivității copilului și dorinței nestăvilite de a studia tot ce e în jurul său. Sensibilizându-i pe copii, și făcându-i să privească cu atenție mediul înconjurător, punem baza unui comportament pozitiv ecologic durabil față de natură.

Peste tot în lume, educația de mediu de rând cu cultura ecologică sunt o prioritate a zilelor noastre.

Vârsta copilăriei este cea mai propice pentru demararea activităților pentru educația de mediu și trebuie să fie rezultatul unui lucru în echipă, la care își aduce aportul familia, prietenii, instituțiile de învățământ, administrația locală.

Fenomenul culturii ecologice a fost studiat de mai mulți cercetători N. Dejnucova, L. Ivanova, E. Clemeșova. În Republica Moldova, cultura ecologică din perspectiva formării, a fost cercetată de E. Buzinschi (2002), cu referire la vârsta preșcolară mare [4].

Conform concepției L. Pecico, cultura ecologică include: cultura activității cognitive a copiilor prin cunoașterea experienței omenirii în interacțiunea om-natură, ca bază de valori naturale; succesul acestei activități rezidă în formarea atitudinilor durabile ale personalității față de natură în baza formării capacităților de a lua decizii alternative; cultura muncii; rezultatul muncii trebuie să dispună de categorii de utilizare duble ce nu ar dăuna naturii în urma realizării; cultura comunicării spirituale cu natura.

Cultura ecologică în preșcolaritate înseamnă a învăța copilul să înțeleagă necesitatea păstrării și ocrotirii naturii, să perceapă că fiecare acțiune asupra naturii trage după sine efecte pozitive sau negative, care la rândul lor, ne influențează și pe noi, fie în mod benefic, fie sunt în detrimentul nostru [10].

Menționăm că, copiii sunt mai ușor de modelat, datorită sensibilității și receptivității lor. Copiii sunt mereu curioși și doritori de a cunoaște tot ce se află în jurul lor. Formând la copii elemente ale culturii ecologice prin acțiunile directe cu natura, ei îi descifrează tainele, înțeleg importanța ei și necesitatea de a o păstra sănătoasă în materia, dar și pentru generațiile din viitor.

Scopul cercetării: cuantificarea modalităților de formare a elementelor culturii ecologice la preșcolari.

Material și metodă

În investigații au fost implicați 22 copii cu vârsta cuprinsă între 5-6 ani. Pentru realizarea cercetării trasate au fost utilizate următoarele metode: analiza literaturii de specialitate, observația, analiza produselor activității copiilor, conversația, experimentul pedagogic, metoda testelor, fișe de lucru, analiza cantitativă și calitativă a datelor experimentale.

Rezultate și discuții

Într-un studiu cu privire la cultura ecologică - conștientizarea cunoștințelor aprofundate și integrarea acestora în modul de gândire și de acțiune, din Statele Unite ale

Americii, K. Coyle [5] a arătat că există o neînțelegere și confuzie profundă în ceea ce privește educația ecologică și că în multe cazuri ceea ce este considerat sau raportat ca educație este, de fapt, doar o sumară transmitere de date. Există numeroase și variate surse de informare, de la cercetarea academică până la educația informală, unele permițând autoeducarea participanților, în timp ce altele necesită sistematizarea informației, adică includerea lor în programe educaționale concepute tocmai pentru a asigura transmiterea corectă a acestora și aprofundarea lor de către cei cărora li se adresează. Aceste rezultate subliniază tocmai necesitatea comunicării dintre specialiștii în domeniul ecologiei, protecției mediului și publicul larg, pentru a evita formarea de concepții și idei greșite în rândul celor din urmă. Majoritatea oamenilor acumulează o masă de date diverse și deseori necorelate, câteva principii adesea eronate, numeroase opinii cu un număr mic de conexiuni și un nivel și mai redus de înțelegere, ajungând să creadă că au cunoștințe mult mai vaste privind domeniul ecologiei decât în mod real. Educația ecologică reprezintă numai un prim pas al unui proces al cărui rezultat final ar trebui să fie transformarea participanților în persoane judicioase și motivate cu un puternic angajament către cauza ecologică. În opinia lui K. Coyle [5] „formarea adevăratei culturi ecologice necesită timp. Atingerea ei nu poate fi realizată cu ajutorul unui cuptor cu microunde educațional”, existând câțiva pași

care trebuie parcurși obligatoriu pentru a atinge nivelul culturii ecologice:

- *conștientizarea* – cunoașterea existenței unei probleme și a importanței acesteia, fără însă a fi familiar cu complexitatea sa, implică o dorință de acțiune limitată;
- *consecvența în conduita personală* – înțelegerea anumitor subiecte mai accesibile cu privire la problemele de mediu, care se reflectă în modificări de comportament, dar nu necesită o cunoaștere detaliată a situației;
- *cultura ecologică* – rezultatul unui program amplu de educație ecologică, pe parcursul căreia participantul progresează de la stadiul de înțelegere profundă la dezvoltarea unor competențe, ajungând în final la dorința și capacitatea de a acționa.

Pe lângă toate acestea, cultura ecologică presupune și existența unei identități individuale și colective. Prin procesul educațional de redescoperire a valorilor patrimoniului natural și cultural al unei zone, unul din obiectivele obligatorii ale educației ecologice este angrenarea individului și a comunității într-un proces de autocunoaștere [9].

Mediul înconjurător, așa cum ni se prezintă în prezent este în mare parte o creație a omului, iar la rândul său schimbările care se produc în cadrul acestuia pot influența evoluția societății umane. Degradarea mediului, după cum am menționat, este efectul unei grave crize de civilizație,

care se datorează intervenției omului în natură.

Cercetările, pe parcursul istoriei, au demonstrat că omul nu se naște ființă culturală. Ea urmează să devină pe parcursul creșterii și dezvoltării sale, constituind un proces complex, care trebuie să înceapă de timpuriu. Această devenire se realizează prin perceperea și înțelegerea, încă din copilărie, a mediului înconjurător în care omul este parte componentă și care este un mediu plin cu valori culturale.

Cultura este o noțiune ce vizează, după cum găsim în dicționarul explicativ [7], totalitatea valorilor materiale și spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare pentru comunicarea acestor valori. Cultura fiind orice produs al gândirii și activității umane devine un bun comun societății. Ea cuprinde toate produsele materiale și nemateriale ale omului, tot ceea ce este transmis mai degrabă social și nu biologic.

Cultura ecologică a fost studiată din cele mai vechi timpuri, intercalându-se cu termenul de educație pentru mediu, mai târziu cu educație ecologică. Pe parcurs, s-a realizat o delimitare conceptuală a termenilor de educație ecologică și cultură ecologică, cultura fiind un rezultat al educației ecologice.

W. Brunner [3] menționează că cultura ecologică se manifestă prin exprimarea atitudinii grijului față de resursele naturale în scopul protecției și conservării acestora.

Cultura ecologică, după cum afirmă A. Telean [12] este o finalitate a educației despre mediu și vizează dezvoltarea respon-

sabilității față de mediu, motivația de a participa la activități de îmbunătățire a mediului prin promovarea unui stil de viață compatibil unui mediu natural sănătos și propice vieții.

Conform altor opinii [11, 13] cultura ecologică se manifestă prin atitudine grijulie față de natură, prin executarea unor măsuri ce vizează păstrarea și îmbunătățirea mediului.

Astfel că, analizând conceptele ce se referă la ecologie, educație ecologică, cultură putem afirma că cultura ecologică reprezintă un sistem de valori care vizează atitudini și comportamente adecvate în mediul natural, în scopul protejării și păstrării acestuia.

Cultura ecologică cuprinde următoarele componente [1]:

- *componente cognitive* - idei, cunoștințe, opinii despre mediu;
- *componente axiologice* - valori, modele de comportamente, atitudini, convingeri ce vizează ocrotirea și protejarea mediului;
- *componente normative* - norme, regulile, care reglementează cadrul legal;
- *componente simbolice* - simbolurile sau semnele convenționale asimilate prin educație și care dobândesc înțeles prin consens social - cuvinte, imagini vizuale, obiecte.

Cultura ecologică are ca scop formarea conștiinței ecologice și a comportamentului adecvat în natură. N. Vrednic vorbește despre cultura ecologică ca fiind un imperativ al timpului în care trăim [13], întrucât constituie una din problemele primordiale

cu care se confruntă omenirea. Astfel că, a căpătat sensul de o nouă tendință în mentalitatea și comportamentul uman, care la un moment dat a început a se manifesta prin indiferență față de natură, prin nihilism și analfabetism ecologic.

Un om ce deține o bună cultură ecologică devine dintr-un contemplator pasiv al evenimentelor, dintr-o persoană cu o atitudine critică față de starea mediului, un apărător activ al naturii, un adept al comportamentului civilizat și adecvat față de mediul înconjurător [13].

Cultura ecologică include mai multe componente. În primul rând, conștiința că suntem oameni - homo sapiens, mama noastră fiind natura, fără de care avem anumite obligațiuni, cea mai importantă constând în folosirea rațională a resurselor ei. În al doilea rând, trebuie să înțelegem că astăzi, utilizând aceste resurse, le împrumutăm de la generațiile viitoare. În al treilea rând, trebuie să acceptăm, în legătură cu ultima remarcă, noua filozofie a omenirii - cea a dezvoltării durabile. Așadar, cultura ecologică face parte din cultura general umană.

Prin urmare, formarea culturii ecologice este un proces deloc simplu, care implică formarea unui sistem individualizat de valori ecologice în corespundere cu tendințele noii societăți și care ar determina restabilirea bunelor practici și maniere ce țin de protecția mediului. Altfel spus, cultura ecologică se referă direct la conceptul de conștiință ecologică, având ca scop reorien-

tarea acestuia în direcția protejării mediului înconjurător.

Încă de la vârsta mică copiii trebuie să învețe să respecte legile naturii, să înțeleagă necesitatea protejării mediului, cum să contribuie la refacerea naturii prin menținerea curățeniei și îngrijind frumusețea ei oriunde s-ar afla, să înțeleagă că ocrotind natura se ocrotesc pe ei înșiși.

Astfel că, grădiniței, alături de familie, îi revine rolul de a educa copiii în spiritul ocrotirii naturii, și de a le forma deprinderi și atitudini de comportament adecvat în natură și față de natură.

În acest scop Curriculum-ul educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară propune, în ajutorul cadrelor didactice, obiective-cadru, obiective de referință, exemple și conținuturi de învățare cu referire la formarea culturii ecologice la preșcolari. La vârsta de 1-3 ani Curriculum-ul nu prevede obiective și conținuturi care se referă concret la dezvoltarea culturii ecologice la preșcolari, aceasta realizându-se prin intermediul unor obiective și conținuturi referitoare la familiarizarea cu natura, propuse în aria curriculară „Cunoașterea lumii, dezvoltarea personală și socială”; la vârsta de 3-7 ani, în aria curriculară „Științe, educația pentru mediul ambiant și cultura ecologică”, Curriculum-ul prevede următoarele obiective și conținuturi cu referire la formarea elementelor culturii ecologice [6].

Pentru formarea culturii ecologice la preșcolari educatorul trebuie să găsească cele mai variate, dar și cele mai optimale metode. Printre metodele specifice dezvoltării

tarea culturii ecologice la preșcolari sunt: observarea, experimentul, experiența și modelarea.

Experimentul de constatare a fost lansat cu scopul de a determina nivelul culturii ecologice a preșcolarilor de 5-6 ani. Experimentul s-a desfășurat în condiții obișnuite, în momente de optimă activitate, evitându-se oboseala. Fișele pentru evaluarea nivelului de cunoștințe corespund particularităților de vârstă și Curriculum-ului preșcolar.

Fișa numărul 1 prevedea următoarele sarcini: observă și comentează cum se distruge natura vie; colorează plantele și spune cum le vei ocroti. Astfel punctajul maxim pentru realizarea acestei fișe fiind 12 puncte.

În urma analizei rezultatelor obținute de copii la această fișă am constatat următoarele: 4 copii (18,18%) au executat fără nici o greșeală însărcinările, acumulând punctajul maximal de 12 puncte; 1 copil (4,54%) a acumulat 10 puncte; 4 copii (18,18%) au acumulat 9 și, respective 4 copii - 8 puncte; 2 copii (9,09%) au acumulat 7 puncte; 1 copil (4,54%) - 6 puncte; 3 copii (13,63%) - 5 puncte; 2 copii (9,09%) - 4 puncte și 1 copil (4,54%) a acumulat 3 puncte. Cele mai frecvente greșeli comise de copii a fost să comenteze cum se distruge natura; au colorat plantele, dar nu au putut să explice cum le-ar putea ocroti.

Fișa numărul 2 prevedea următoarele sarcini: taie cu o linie intrusul, argumentează; ajută autospecialele să ajungă la destinație. Punctajul maximal acordat pentru

această fișă a fost de 12 puncte, câte 6 puncte pentru fiecare item.

Realizând această fișă majoritatea copiilor au depistat intrusul din șirurile propuse, dar au întâmpinat dificultăți la argumentarea alegerii. Itemul 2 al sarcinii le-a creat puțină confuzie, dar majoritatea au dat răspunsuri corecte. Astfel, un punctaj maximal l-au obținut 7 copii (31,81%); 2 copii (9,19%) au acumulat câte 11 puncte; câte 4 copii (18,18%) au acumulat câte 10, 9 și respectiv, 6 puncte; 1 copil (4,54%) a acumulat 7 puncte.

Fișa numărul 3 prevedea: colorează cercul în dreptul imaginii care indică acțiuni de protecție a naturii; încercuiește imaginile în care copiii procedează incorect; povestește cum trebuie protejată natura. Pentru determinarea corectă a imaginilor copiii puteau acumula câte 3 puncte, iar pentru propunerea soluțiilor de protejare a naturii - 4 puncte. În total fișa a fost apreciată cu 10 puncte.

Rezultatele obținute la îndeplinirea acestei fișe au fost următoarele: 40,9% din copii au acumulat punctajul maxim de 10 puncte; 22,72% - au acumulat câte 9 puncte; 27,27% au acumulat între 6-7 puncte și 4,54% din copii au acumulat 4 puncte.

Dificultățile întâmpinate de copii la realizarea acestei fișe au fost în ceea ce privește propunerea soluțiilor pentru protejarea naturii, dar au comis și erori, unele imagini cu acțiuni incorecte percependu-le ca fiind benefice pentru natură. Pentru o generalizare a performanțelor copiilor, rezultatele lor au fost plasate într-un centralizator.

Conform punctajului propus pentru fiecare fișă copiii puteau obține între 0 și 34 puncte. În baza descriptorilor de performanță, s-au structurat următoarele nivele cognitive: 34-29 puncte – nivel superior; 28-18 puncte – nivel mediu și 17-0 puncte nivel inferior.

Astfel, analizând datele din centralizator în concordanță cu nivelurile cognitive am obținut următoarele:

- 22,72% din copii au vizat un nivel superior, ei pot să observe și comenteze, în baza imaginilor, cum se distruge natura vie; să numească plante și animale pe cale de dispariție din țara noastră; să coloreze corespunzător florile; să propună soluții creative de ocrotire a plantelor rare, a naturii în general;
- 45,45% din copii au exteriorizat un nivel mediu; acești copii pot să argumenteze mai superficial imaginile ce demonstrează distrugerea naturii înconjurătoare; cunosc unele plante și animale din Cartea Roșie; pot identifica acțiunile de ocrotire a naturii de cele de pericol, dar întâmpină dificultăți la argumentarea deciziilor;
- 31,81% din copii au vizat nivel inferior, ei descriu cu greu situația de pericol pentru natură redată în ele; să identifice plantele rare din țara noastră; depistează intrusul din șirurile date, dar fără ca să explice alegerea; întâmpină dificultăți în propunerea unor soluții de ocrotire a naturii la general.

Deci, în urma realizării probelor experimentului de constatare, observăm că majoritatea copiilor (77,35%) întâmpină dificultăți la propunerea soluțiilor de protejare a naturii, la argumentarea situațiilor comportamentale adecvate sau inadecvate în natură.

Preșcolăritatea este etapa inițială de formare a personalității umane. Familiarizarea copiilor cu natura trebuie inițiată la o vârstă fragedă. Obiectivul principal al educației ecologice rezidă în formarea inițială a elementelor culturii ecologice; formarea unei atitudini corecte a copilului față de natura înconjurătoare, față de sine și oameni ca parte componentă a naturii. Copiii învață să se stabilească legături între natura vie și natura inertă, relația unui organism viu cu mediul de existență, adaptarea la acesta. Studiarea influenței naturii asupra activității umane, care este asociată cu utilizarea resurselor naturale, poluare, protecția mediului.

La copii apare încrederea în sine. La copii de rând cu dorința de a acționa de sine stătător, se estimează și dorința de a se conforma cu cerințele adulților – să fie bun. Acțiunile copiilor în orice activitate îmbracă un caracter intenționat. Există o orientare spre un anumit model, iar primele reprezentări referitoare la mediu sunt formate sub influența unor modele de comportament adecvat. Sub influența adulților la copii apare dorința de a face ceva folositor pentru alții, pentru plante și animale.

Prin urmare, preșcolarii au un șir de particularități de vârstă specifice, dar numai utilizate corect pot fi eficiente în realizarea

formării elementelor culturii ecologice. Printre acestea menționăm [12]:

- *sesizarea globală a naturii* - la această vârstă copilul nu se separă pe sine însăși de mediul înconjurător; el nu știe ce îi aparține lui și ce nu; pentru el natura e ceva „foarte departe”, apoi această particularitate cu vârsta se pierde;
- *animismul* - procesul, când obiectele neînsuflețite de natură sunt percepute de către copii ca ființe vii;
- *egocentrismul* - omul, copilul este centrul întregii lumi și toate obiectele din natură există pentru a ne fi nouă bine;
- *percepția emoțională a mijloacelor ilustrative viu colorate* - la copiii de vârstă preșcolară predomină percepția ilustrativ-emoțională a naturii, până la 8 ani la copii predomină activitățile conduse de emisfera dreaptă; copilul percepe, gândește prin imagini, chipuri, la concret, doar la 8-10 ani începe să se dezvolte gândirea abstract; de aceea, educatoarii, trebuie să utilizeze cât mai multe materiale didactice, imagini, viu colorate.

Astfel, ținând cont de particularitățile de vârstă, este necesar să se creeze condiții favorabile pentru selectarea și aplicarea celor mai bune practici, căi metodologice care ar contribui la formarea elementelor culturii ecologice în preșcolaritate.

Deci, formarea elementelor culturii ecologice la preșcolari presupune un proces complex, care cere multă muncă, selectarea

celor mai optime metode și forme specifice educației pentru mediu.

La copiii de vârstă preșcolară formarea elementelor culturii ecologice se poate de realizat mai mult la nivelul formării deprinderilor și al trăirilor afective, decât a cunoștințelor. Ori de câte ori este posibil, trebuie de pus copilul în situația de a acționa, a reacționa, de a manifesta atitudini. Copiii trebuie încurajați să ia parte la activități la aer liber: grădinărit, excursii în natură, acțiuni de salubritate și altele.

În acest context pentru formarea elementelor culturii ecologice în cadrul activităților cu copiii s-au aplicat diverse metode - observarea, plimbarea, excursia, activități experiențiale simple, studiu de caz, metoda cubului, metoda pălăriilor gânditoare, asaltul de idei, lotusul de grup, diverse jocuri (Micii ecologiști, Fiecare deșeu la locul său, Final pentru povestea mea etc.).

Astfel, în cadrul activităților proiectate și realizate cu copiii scopul a fost de consolidare a cunoștințelor și deprinderile în ceea ce privește formarea unor elemente ale culturii ecologice la copii.

În cadrul experimentului de control am aplicat aceleași fișe în calitate de instrumente de evaluare utilizat și la etapa de constatare și analizând rezultatele exteriorizate de copii am constatat o îmbunătățire a descriptorilor de performanță: 31,81% din copii au exteriorizat un nivel superior; 59,09% - nivel mediu și nivel inferior - 9,09% din copii.

Deci, în urma aplicării traseului metodologic de formarea a elementelor culturii ecologice s-a determinat o îmbunătățire a

performanțelor copiilor atât la nivel cantitativ, cât și calitativ.

Concluzii

Ocrotirea naturii, păstrarea echilibrelor biologice din ecosisteme trebuie să constituie o preocupare a fiecărui om, începând încă de la vârste fragede. Copilul manifestă o curiozitate senzorială în plină dezvoltare și, dacă știm să-i prelungim această curiozitate, ea devine suportul dorinței de cunoaștere.

Formarea elementelor culturii ecologice implică formarea unui sistem individualizat de valori ecologice în corespundere cu tendințele noii societăți și care determină restabilirea bunelor practici și maniere ce țin

de protecția mediului. Formarea elementelor culturii ecologice la preșcolari se axează pe o gândire și atitudine centrată pe promovarea unui mediu natural propice vieții și dezvoltării spiritului de responsabilitate față de mediu. Elementele culturii ecologice la copii trebuie formate din cea mai fragedă copilărie, stimulându-le motivația de a studia de sine stătător natura. Utilizarea formelor și metodelor cât mai variate în cultivarea culturii ecologice ajută copiii să devină inventivi, să găsească soluții, să scoată la iveală problem, să exerseze imaginația pentru a da o mână de ajutor rezolvării problemelor comunității.

Bibliografie:

1. Andon C., Haheu E., Gordea L., Gînju S. Teoria și metodologia familiarizării preșcolarilor cu natura. Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2014, 251 p.
2. Belotcaci A. O lecție de ecologie pentru un viitor ecologic (sugestii pentru realizarea educației ecologice în ciclul primar). În: Didactica Pro, 2003, Nr.6 (22), p.55-57.
3. Brunner W. Ecologic! Educația ecologică: metode și exemple. Chișinău: Elan Poligraf, 200, 72 p.
4. Buzinschi E. Formarea culturii ecologice la copiii de vârstă preșcolară mare. Teza dr. ped./UPS „Ion Creangă”. Chișinău, 2002, 161 p.
5. Coyle K. Environmental Literacy în America. What Ten Years of NEETF/Roper Research and Related Studies Say About Environmental Literacy în the U.S., Washington D.C., The National Environmental Education and Training Foundation, 2005.
6. Curriculumul educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară (1-7 ani) în Republica Moldova, ediția II-a. Chișinău: Cartier, 2008, 95 p.
7. Dicționar explicativ al limbii române. [accesat: 8 ianuarie 2017]. Disponibil pe internet: <<https://dexonline.ro>>.
8. Educație ecologică. [accesat 8 ianuarie 2017]. Disponibil pe internet: <http://eke.ro/document/Raport%20de%20cercetare_EDUCATIE%20ECOLOGICA.pdf>.
9. Gînju S. Valorile educației ecologice și pentru protecția mediului. În: Univers Pedagogic, 2012, Nr.2, p 78-81.
10. Gorincioi V. Educația ecologică a elevilor prin dezbateri. În: În: Didactica Pro, 2003, Nr.6 (22), p.41-44.

11. Jurat S. Educația ecologică a preșcolarilor. Chișinău: Lumina, 1996, 128 p.
12. Teleman A. Educație ecologică prin activități de explorare/investigare a mediului în cadrul disciplinei Științe în clasele primare. În Didactica pro, 2010, Nr.2, p.46-52.
13. Vrednic N. Formarea conștiinței ecologice – imperativ al timpului. În: Didactica Pro, 2003, Nr.6 (22), p.7-9.